

TA'LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA OILANING HAMKORLIGI VA O'RNI

Hamdamova Sitora Rustam qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti Umumiy pedagogika kafedrası tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15242918>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlarni ta'lim olishi va ularni barkamol avlod bo'lib yetishishida hamda ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda oilaning o'rni haqida ma'lumotlar berilgan. Oila tarbiya va ma'naviyat markazidir. Oila ma'rifatli bo'lsa, o'sib kelayotgan bola undan ibrat oladi.

Kalit so'zlar: oila, dars, ta'lim samaradorligi, ma'naviyat, ma'daniyat, internet, ommaviy axborot vositalari, ta'lim.

Аннотация. В данной статье представлена информация о роли семьи в воспитании молодежи и ее превращении в зрелое поколение, а также в повышении качества и эффективности образования. Семья – это центр образования и духовности. Если семья просвещена, растущий ребенок будет учиться на этом.

Ключевые слова: семья, урок, эффективность образования, духовность, культура, Интернет, средства массовой информации, образование.

Abstract. This article provides information about the role of the family in the upbringing of young people and their transformation into the mature generation, as well as in improving the quality and effectiveness of education. The family is the center of education and spirituality. If the family is enlightened, the growing child will learn from it.

Key words: family, lesson, effectiveness of education, spirituality, culture, Internet, media, education.

Oila inson deb ataluvchi binoni faqat poydevorini qo'yish bilan cheklanmasdan, balki uning so'nggi g'ishti qo'yilguncha javobgardir. Ota-ona – san'atkor, bola – san'at asari, tarbiya jarayoni esa san'atning o'zidir. Xalqimizda “qush uyasida ko'rganini qiladi” deb bejiz aytilmagan. Oilada amalga oshadigan ijtimoiylashuv jarayoni natijasida shaxs ijtimoiy me'yorlar va qadriyatlarni o'zlashtiradi, ijtimoiy hayotga kirib bora

Ma'naviyat – faqat insonga xos bo'lgan xususiyatdir. Ma'naviyat bilan tutash bo'lgandagina odam farzandi inson degan buyuk va sharafli nomga muyassar bo'ladi. Lekin ma'naviyat insonning tug'ma xususiyati emas. U – oilada, hayot tajribasi natijasidagina shakllanadi va rivojlanadi.

Shu sababli – I. Karimov ma'naviyatning ijtimoiy mohiyati ustida to'xtalib, u “Insonga ona suti, ota namunasi, ajdodlar o'giti bilan birga singadi” degan chuqur falsafiy fikrlarni ilgari suradi. Insonning ma'naviy faolligining yana bir muhim belgisi ta'lim hisoblanadi. Ta'lim sohasida oilaning ta'siri, ahamiyati benihoya kattadir. Oilaning moddiy darajasi, oilaviy udumlar, ota – onaning ma'lumoti-yu madaniyati, ularning bolani bilim olishi hamda o'zlashtirishini doimiy nazorat qilish va yordamlashishi ma'naviy faol shaxs tarbiyalanishiga asos bo'ladi.

O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridan boshlab mamlakatda yoshlarni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash borasida islohotlar hayotning barcha sohalari bilan uzviy bog'liq holda amalga oshirilmoqda. Yoshlarimizning barkamol bo'lib yetishishida mahalla, oila

jamoat tashkilotlari va ta'lim muassasalari alohida o'rin egallaydi. Kelajak avlod haqida qayg'urish, sog'lom, barkamol insonni voyaga etkazishga intilish halqimizga xos milliy hususiyatlardandir. Darhaqiqat, barkamol avlod dastlab oilada vujudga keladi, oila muhitida yaxshi yoki yomon insonlar bo'lib voyaga etadi.

Ko'p ming yillik tarixga ega dono xalqimiz azal-azaldan bolalar tarbiyasiga alohida e'tibor qaratib kelgan. Albatta, xalqimiz o'z farzandlarini moddiy jihatdan ta'minlash bilan birgalikda ma'nan ham yetuk, barkamol, milliy an'ana va urf-odatlarimizga sadoqat ruhida tarbiyalash, odob ahloq, yuksak ma'naviy qadriyatlar asosida voyaga yetkazish uchun harakat qiladilar. Oilada ota-onalar o'z farzandlariga ta'lim-tarbiya berishda, eng avvalo, bolalarning shaxsiy xislatlarini o'rganishlari lozim. Chunki, ota-ona va farzand o'rtasida yuzaga keladigan asosiy tushunmovchiliklar yoki o'zaro kelishmovchiliklar ularning shaxsiyatini to'g'ri va to'liq anglay olmasligimizdan kelib chiqadi. Yoshlar tarbiyasi hamma davr, har qanday jamiyat uchun eng ustuvor vazifalardan biri bo'lib kelgan. Bugungi globallashuv jarayonida insoniyat oldidagi eng muhim masalalaridan biri yoshlarning odob-axloqi va ularning ta'lim-tarbiyasi masalasidir. Mamlakat rivoji, yurt ravnaqi o'sha mamlakatning ertasi, kelajagi bo'lgan yoshlarning ta'lim-tarbiyasiga bog'liq. Yoshlarimiz ongida el-u yurtga, Vatanga muhabbat tuyg'usi oilada, yashab turgan mahallasida shakllanadi. Eng yaxshi tarbiya bu zukko va komil ota-ona tomonidan o'z farzandiga berilgan tarbiyadir. Qaysi oilada, qaysi mahallada tarbiya yaxshi yo'lga qo'yilar ekan, o'sha oila, o'sha mahalla farovon bo'ladi. "Farzand tarbiyasini qachondan boshlamoq kerak?", degan savol ko'pchilikni o'ylantiradi. Yoshlar tarbiyasi hamma davr, har qanday jamiyat uchun eng ustuvor vazifalardan biri bo'lib kelgan. Bugungi globallashuv jarayonida insoniyat oldidagi eng muhim masalalaridan biri yoshlarning odob-axloqi va ularning ta'lim-tarbiyasi masalasidir. Mamlakat rivoji, yurt ravnaqi o'sha mamlakatning ertasi, kelajagi bo'lgan yoshlarning ta'lim-tarbiyasiga bog'liq. Bugun aksariyat yoshlar bo'sh vaqti bo'lguncha, qo'l telefoni bilan mashg'ul bo'lishi odatiy holga aylanib qoldi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ayniqsa, internet taraqqiyot darajamizni bir necha pog'onaga ko'tardi, uzog'imizni yaqin, ishimizni yengil qildi. Lekin yoshlarning uyali telefonga asir bo'lib qolayotgani, internet va ijtimoiy tarmoqlardan, ulardagi ma'lumotlardan oqilona foydalanishlari borasida jiddiy o'ylab ko'rishimiz kerak bo'lgan jihatlar talaygina. Mustahkam ma'naviy immunitetli, o'zining fikrlarini ravon ayta oladigan, yuqori marralarga erishuvchan avlodni tarbiyalash uchun ota-ona, oila muhiti juda katta ahamiyat kasb etadi. O'zining kimligini, qanday bebaho meros vorislari ekanini teran anglab, ona yurtga muhabbat va sadoqat hissi bilan yashaydigan, imon-e'tiqodi mustahkam yosh avlodgina muqaddas zaminimizni yot va begona ta'sirlardan, balo-qazolardan saqlashga, Vatanimizni har tomonlama ravnaq toptirishga qodir bo'ladi. Farzandlarimizga shunday tarbiya beraylikki, ular o'z ota-bobolariga, o'z tarixi, Vatani, ona tiliga, millati, diniga va an'alariga sodiq bo'lib kamol topishsin. Internet orqali yoshlar ongiga foydali ma'lumotlar bilan birga zararli ma'lumotlar ham kirib keladi. Chunki internetdagi axborot oqimi iste'molchi uchun shaxsiy yoki jamoaviy, madaniy ahamiyatga ega. Axborotning foydalilik darajasi idrok etuvchi sub'ektga ta'sir qilish darajasi bilan belgilanadi. Agar ma'lumotni olgan yoshlar ma'lumotdagi xabardan kerakli taassurot va bilim olgan bo'lsa, ular o'z maqsadlarini to'g'ri shakllantirishlari va maqbul xatti-harakatlar namunasini yaratishlari mumkin. Agar unday bo'lmasa. Shu munosabat bilan oila-bola tarbiyasida ularning hayotiy hodisalarini anglash, hayotda to'g'ri yo'l tanlash, bo'sh vaqtini to'g'ri tashkil etish va undan unumli foydalanishni tartibga soluvchi joy hisoblanadi. Komil insonni tarbiyalashda oila va jamiyatning roli uning tarbiyasida yaxlitlik va uzluksizlik asosida amalga oshiriladi, bu butun bir huquqiy jarayondir. Oila pedagogikasi jamiyat

oldiga shaxs tarbiyasiga oid muhim davlat siyosatidagi ustuvor vazifalarni mukammal bajarishga xizmat qiladi, bu ota-onalarning birgalikdagi ta'lim bilimlarini to'plash, bola tarbiyasi qoidalarini sinovdan o'tkazish va amalga oshirish faoliyatidir. Oilada ota-ona o'z oldiga aniq maqsad qo'yishi, o'z ustida ishlashi, izlanishi, vosita va usullardan foydalanish samarasini ko'rishi, tarbiyaviy san'atga ega bo'lishi kerak. Bolalarni kitob o'qishga qiziqtirish ham tarbiyaviy vositadir. Chunki kitob insonning eng yaqin do'sti va maslahatchisi, bilim va donolik manbaidir. Kitob tafakkur quroli, xazina kaliti, tafakkur manbaidir. Kitob o'qigan odam dunyoni boshqalarga qaraganda chuqurroq idrok etadi. Ta'lim tizimi, mehnat jamoalari, davlat hokimiyati, siyosiy partiyalar, jamoat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari muhim omillardir. Ular ishtirokida shakllanadi. Chunki bola ko'p vaqtini oilada o'tkazadi. Oila tarbiya va ma'naviyat markazidir. Oila ma'rifatli bo'lsa, o'sib kelayotgan bola undan ibrat oladi. Bolalarni milliy qadriyatlarimiz, boy madaniyatimiz bilan tanishtirish, ularda estetik tarbiyani shakllantirish juda muhim. Bola tug'ilgan kundan boshlab oila muhitida yashaydi. Oilaga xos an'analar, qadriyatlar, urf-odatlar bolani shakllantiradi. eng muhimi, farzandlar oilaviy hayot maktabi orqali jamiyat talablarini angelaydi, his etadi. Oila tarbiyasi – bu umuminsoniy jarayonning shunday bosqichidirki, keyinchalik butun umri davomida oladigan ma'rifat va hayot saboqlari uchun asos, zamin poydevor vazifasini o'taydi. Har bir ota-ona o'z burchlarini anglagan holda oilani mustahkamligini ta'minlaydigan hamma xususiyatga to'liq rioya qilishga harakat qilishi, uning vazifa va maqsadlarini tushunishi shart. Insonning shaxs bo'lib shakllanishida, hayotda o'z o'rnini topish, el-yurt ichida izzat-hurmatga sazovor bo'lishida oila asosiy poydevor hisoblanadi. Oila – jamiyatning birinchi va birlamchi bug'inidir, zarrachasidir. Jamiyat ana shu kichik zarralardan tashkil topadi. Er – xotin, ikki tirik vujudning, ikki olamning o'zaro ittifoqidan paydo bo'lgan uchinchi bir olam – bu oiladir. Oila poklikka va soflikka, ikki tomonlama muhabbatga va vafodorlikka asoslanishi kerak. Bu farzandlar tarbiyasi uchun muhim omil xisoblanadi. Shaxs ma'naviyati, uning dunyoqarashi, e'tiqodiga ko'nikmalar majmui asosan oilada shakllanadi. Shuning uchun yoshlar tarbiyasida oila ma'naviyatining o'rni beqiyosdir. Ma'naviy barkamol insonni tarbiyalashda oilaning tutgan o'rni benihoya kattadir. Aslida ham oila jamiyatning bir tarkibiy bo'lagi. Jamiyatda ro'y berayotgan barcha jarayonlar oilaga, kishilarning turmush tarziga bevosita ta'sir qiladi. Har bir inson oilaning o'zidayoq yoshligidan boshlab ma'naviyatning manbalaridan oziqlanib boradi. Avvalambor, oilada ota – onaning o'rni, boshqa oila a'zolari bilan munosabati bola uchun maktabdir. Oila a'zolari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar u qaysi tizim bo'lishidan qat'iy nazar, jamiyat a'zolari o'rtasidagi o'zaro munosabat jarayoniga mos kelishi kerak. Jamiyat a'zolari o'rtasidagi munosabat qonunlar, qoidalar, tartib intizom bilan belgilanib, boshqarilib turiladi va bu narsa oilada ham o'z aksini topadi. Oilaviy munosabatlarni boshqarishda asosan ota – onaning, yoshi katta kishilarning o'ziga xos o'rni bo'ladi. Inson butun hayoti davomida oila ta'sirida yashaydi. U individual va ijtimoiy ko'nikmalarni hosil qilibgina qolmay, o'zaro munosabatlarni yo'lga qo'yish bo'yicha ota – onalik malakasini ham shakllantiradi. Ayniqsa shaxsning ma'naviy faolligini shakllantirishda oila hal qiluvchi omildir. Oilada asrlardan beri avloddan avlodga o'tib kelayotgan an'analar, urf odatlar davom ettiriladi, har bir oila a'zosiga singdiriladi. Masalan, oilada o'zaro hurmat hammaning qon – qoniga singib ketgan. Yana oilada yoshi ulug' kishilarning fikri doim hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ularning hurmati joyiga qo'yilmog'i shart. Yoshi katta kishilarni uyning to'riga o'tqazish, ularga duo fotiha qildirish, birinchi bo'lib dasturxonga qo'l uzatish yoki yoshi katta kishi gapirayotganda quloq solib turish kabi an'analar borki, bularni har bir oila a'zosi bajarishi lozimdir. Ota onaga bo'lgan hurmat, oilaning boshqa

a'zolari o'rtasidagi hurmat kabi odatlar o'zbek oilasining gulto'ji hisoblanadi. Oiladagi muhit, vaziyat jamiyatdagi muhit, vaziyatga mos bulmog'i kerak. Aks holda bunday oila a'zolarini jamiyat qabul qila olmaydi. Odamzod biror inshoot yoki korxonona qurib bitkazib maxsulot chiqara boshlasa, cheksiz quvonadi. Lekin insonni dunyoga keltirish va uni barkamol benuqson shaxs qilib tarbiyalash maxsulot ishlab chiqarishdan ulug'roq va mashaqqatliroq ish ekanini uncha muncha odam anglayvermaydi. Xolbuki, oila qurish, farzandni dunyoga keltirish va tarbiyalash, uy – ro'zg'or yumushi shunchaki ishlar emas. Balki aynan shu jarayonlar oqibatida to'la qonli inson voyaga yetadi. Insonning yetuklik darajasiga yuksaltirishda yana bir asosiy omil tarbiyadir. Ijtimoiy hayotda tarbiya manbai juda ko'p va turlituman. Lekin onaning, ayolning tarbiyasi odamning shakllanishida g'oyat muhim ahamiyatga egadir. Ona bolani faqat aql – idrok bilan emas, balki tuyg'ular, nozik hislar bilan ham tarbiyalaydi. O'zida neki bo'lsa bolasiga ato etadi. Ona tarbiyasini olmagan, uning mehr – muhabbatiga qonmagan inson ruhan majruh bo'lib qoladi. Ona parvarishi bola tug'ilib, balog'at yoshiga yetguncha uzluksiz davom etsa, yaxshi samara beradi, tarbiyada biror bir sababga ko'ra uzilish bo'lsa yoki onaning o'zi jismonan va ruhan toliqsa, yoki ayolning o'zida nuqson bo'lsa bolaning tarbiyasida ham nuqson bo'ladi. Insonning ma'naviy faolligining yana bir muhim belgisi ta'lim hisoblanadi. Ta'lim sohasida oilaning ta'siri, ahamiyati benihoya kattadir. Oilaning moddiy darajasi, oilaviy udumlar, ota – onaning ma'lumoti-yu madaniyati, ularning bolani bilim olishi hamda o'zlashtirishini doimiy nazorat qilish va yordamlashishi ma'naviy faol shaxs tarbiyalanishiga asos bo'ladi. Ma'lumki har bir oilaning huquqlari jamiyat tomonidan qonun yo'li bilan himoya qilinadi. Lekin oilaning ham jamiyat oldida burchi mavjud. Mana shu burchni bajarish uchun har bir oila a'zosi jamiyat oldida javob beradi. Qaysi bir oila a'zosi o'z burchini bajarmay qonun yoki tartibni buzsa, unga tegishli chora ko'riladi. Qonunni buzish holati to'satdan ro'y bermaydi. Buning uchun ma'lum sabablar yig'indisi bo'ladi. Bu sabablarni o'z vaqtida o'rganib, ijobiy hal qilishda har bir oilaning jamiyat talabiga mos shakllanishida mahalla qo'mitalarining roli muhimdir. “Mahallang otang” degan maqolda juda katta ramziy ma'no bor. To'g'rirog'i sobiq Ittifoq davrida O'zbekiston shaharlarida mahalla qo'mitalari faoliyat ko'rsatgan, lekin ularga davlat tomonidan hech qanday yordam yoki qo'llab quvvatlash bo'lmagan. Qishloqlarda esa mahalla haqida gap ham bo'lmagan. Shu tufayli, u davrda mahalla bilan oila o'rtasidagi munosabat ham o'ziga yarasha bo'lgan. Oila hayotning abadiyligini davomiyligini ta'minlaydigan, muqaddas urf-odatlarimizni saqlaydigan, shu bilan birga kelajak nasllarni qanday inson bo'lib etishishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan tarbiya o'chog'idir. Bugungi globallashuv sharoitida o'sib kelayotgan yosh avlodni turli yot g'oyalar ta'siridan himoya qilish, azal-azaldan sharq xalqlarida oila atalmish muqaddas dargoh mavqeini saqlab qolish, avloddan-avlodga o'tib kelayotgan milliy an'ana va qadriyatlarimizga bepisand munosabatda bo'lmaslik, xalqimizga xos bo'lgan sharm-hayo, ibo, nomus, iffat, sadoqat va vafo kabi muqaddas tushunchalarni singdirib borish har bir fuqaroni burchiga aylanmog'i lozim. Har bir jamiyat o'zining maqsadidan kelib chiqib inson shaxsining yuzaga keltiradi. Jamiyatimizning demokratik asosda qayta qurishdir. Iqtisodiy islohotlarni yanada rivojlantirishda ma'naviy axloqiy shakllantirishda oila oilada olib borilayotgan tarbiyaviy ishlar muhim ahamiyat kasb etadi. Inson jamiyat talab qiladigan qonun – qoidalarni bilib o'zlashtirib olgach, ma'lum maqsadga ajratilgan faoliyatni boshlaydi. Inson faqat sharoit, tarixning mahsuli bo'lib qolmay, balki ularning yaratuvchisi ham. SHuning uchun ham har bir insondan O'zbekistonni mustahkamlashda, uni har tomonlama rivojlantirishda o'z burchini ko'r – ko'rona emas, balki ongli ravishda bajarish talab etiladi. O'zbek oilalarida bolalarni tarbiyalashga alohida ahamiyat berilgan. Bugungi O'zbekiston mustahkamligi uning kelajak ravnaqi uning fuqarolariga ma'naviy barkamolligiga, g'oyaviy etukligiga, oilaga va

oiladagi tarbiyaga bog'liqdir. Oila nafaqatgina yangi avlodni dunyoga keltiribgina qolmay, ularni insoniyat paydo bo'lgan davrdan boshlab yashab kelayotgan ilmiy va madaniy yutuqlar bilan tanishtirish, ularni salomatligini saqlab qolish dan iboratdir.

Xulosa o'rnida shu narsani ta'kidlab o'tish lozimki, barkamol va ma'naviy yetuk shaxsni tarbiyalashda oila va ta'lim muassasasining o'rni beqiyos hisoblanadi. Mening fikrimcha ta'lim-tarbiyaning asosiy o'chog'i oila. Yoshlarga ta'lim-tarbiyani oilada to'g'ri yo'naltirish lozim. Bu borada oila, mahalla va ta'lim muassasasining birgalikdagi faoliyati o'z samarasini ko'rsatadi. Jamiyatimizning har bir a'zosi oila, mahalla va ta'lim muassasasi hamkorligini ta'minlashning huquqiy bazasini takomillashtirishga, hamkorlikning kuchayishiga qaratilgan uslubiy ta'minotni mustahkamlashga o'zlarining beqiyos hissalarini qo'shishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 19-iyun 175- sonli Qarori
2. O'zbekiston Respublikasi 1993-yil “Oila, mahalla va ta'lim muassasasi hamkorligi konsepsiyasi”.
3. M.B.Tursunova “Tarbiya jarayonida oila, mahalla va ta'lim muassasalarning o'zaro hamkorligi”.
4. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 18-yanvardagi 23-son qarori.
5. Serobjon U. Yuldashev (2022). SOCIO-CULTURAL FEATURES OF INCREASING THE INNOVATIVE ACTIVITY OF PERSONNEL. Oriental Journal of Social Sciences,
6. Маматов, М. (2015). Гуманистическая сущность суфизма. Credo New
7. Mirziyoyev.Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko'taramiz . –T. : “ O'zbekiston “, 2017.
8. Mirziyoyev .SH.M.Buyuk kelajagamizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz . –T.: “O'zbekiston”, 2017.
9. [https:// www.gazeta.uz/uz/](https://www.gazeta.uz/uz/)